

Олег Ермаков

Её Величество Женщина: Сущность всего

Метафизика Женского начала

Oleg V. Yermakov. – Her Majesty the Woman:
the Essence of Everything. Metaphysics of the Feminine

Бог, Причина, по Древним есть Благо: Дающее Быть.
Благо в греческом — εὖ: **Ев**а, Мать, Бог как Лоно всего.

Киев – 2018

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

First line of the Gospel of John

Dear friends!

The discovery that I once made is so simple that the blindness of people to its essence, which lies in plain sight, is worthy of surprise. This essence is this: if Human is a child and witness of the Universe and all of it is the brainchild of wise Reason (which for healthy eyes is an indisputable fact), then *the speech that we use is given to us to talk about the only Subject — about the Universe, and therefore, all true knowledge about it is contained in our worldly language.*

Such is God's Simplicity: people are looking for Knowledge about the World in the cosmic distances and in the bowels of the Earth, but it is all *on their lips!* The biblical maxim “In the beginning was the Word” speaks about this, and its meaning is that in the beginning the Word and the Universe (that which is “with God”: His Creation) were, *as they secretly are now*, the same (**WORLD IS WORD**), and then, at times of the *fall of Human*, a split occurred: the Word-World, without losing Unity, became *Speech as the Universe in us*. Therefore, Socrates says: Truth is not somewhere far away — it resides in every heart, and you just need to be able to extract it. To extract, as the hand of a midwife extracts a child from the womb, *from the outpouring of the heart — of the worldly speech, simple as light and air.*

I was lucky: I learned how to extract it and called the science created for this sacral linguistics. She brought me wonderful, exciting discoveries, and today I have come to generously share them with you. Read my works. I harmonize with each other the ancient roots of words, the treasure of speech, and derive from them the Essence of everything — the World and its great secrets.

Once upon a time, Albert Einstein, straining all strength, tried to create a Field Theory — the Universe as the Field of all existing fields. This work ended in failure due to ignorance: the World is the Word, and if so, then the sought-after Theory should be created on the basis not of physical views of the World, but of *epiphanic linguistics — the wise science of the true Word*. This is what the noble man of Knowledge Ludwig Wittgenstein believed, arguing in his “Logical-Philosophical Treatise” that the logical structure of language is identical to the ontological structure of the World. Martin Heidegger said the same thing; one with them in thought, I affirm the same. The Bible says: “Death and life are in the power of the language, and those who love it will eat the fruit thereof” (Prov. 18:21). Truly so!

Oleg YERMAKOV

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Первая строка Евангелия от Иоанна

Дорогие друзья!

Открытие, которое я совершил когда-то, настолько простое, что удивления достойна слепота людей к его сути, лежащей у всех на виду. Вот она: если Человек есть дитя и свидетель Вселенной и вся она детище мудрого Разума (здравым очам — вещь бесспорная), то *речь, которой мы пользуемся, дана нам, чтобы говорить о единственном в сути Предмете — Вселенной, а значит, все истинные знания о ней содержатся в нашем мирском языке.*

Такова Простота Божья: люди ищут Знание о Мире в космических далях и в недрах Земли, а оно, всё до капли, *у них на устах!* Об этом глаголет библейская максима «В начале было Слово», и смысл ее в том, что начальное Слово и Вселенная (то, что «у Бога»: Творенье Его) были, *как втайне есть и теперь*, одним и тем же (**WORLD, МИР = WORD, СЛОВО**), а далее, порой *падения Человека*, свершилось раздвоение: Слово-Мир, не утерев Единства, стало *Речью как Вселенной в нас*. Поэтому Сократ говорит: Истина не где-то вдалеке — она пребывает в каждом сердце, и нужно лишь уметь извлечь ее. Извлечь, как длань повитухи из лона дитя, *из сердечного излияния — мирской, простой как свет и воздух речи.*

Мне повезло: я научился ее извлекать и назвал науку, для этого созданную, сакральной лингвистикой. Дивные, волнующие открытия принесла она мне, и сегодня я пришел, чтобы щедро разделить их с вами. Прочтите мои труды. Древние корни слов, речи клад, я согласую в гармонию и вывожу из них Суть всего — Мир и великие тайны его.

Некогда Альберт Эйнштейн, напрягая все силы, пытался воздвигнуть Теорию Поля — Вселенной как Поля полей сущих. Труд сей окончился крахом в незнании: Мир — Слово, а коли так, то искомая Теория должна быть создана на основе не физических взглядов на Мир, а *прозревшей лингвистики — мудрой науки об истинном Слове*. Так полагал благородный муж Знания Людвиг Витгенштейн, в своем «Логико-философском трактате» утверждая, что логическая структура языка тождественна онтологической структуре Мира. То же говорил и Мартин Хайдеггер; мыслью единый с ними, то же утверждаю я. Сказано в Библии: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21). Истинно так!

Олег ЕРМАКОВ

In vino veritas.
Истина — в вине (лат.)

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жома, давящего
Истину, Я Мира, как сок из я God,
из Слова, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

* В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружён лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передаётся буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается евхаристическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободённого ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиции превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αμπελος», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

Мой метод. Наука сакральной лингвистики

Приход наш в сей мир — не рождение, но шаг к нему: к Целому — часть, к **Полноте** — **половина***. Мир, Дом наш — единство Сего и Того: Земли и Неба, бренья и Вечности. С тем, для Земли рождены, Мира **цельного** ради должны мы родиться от Неба, скрепив Духом плоть как **Водю живой**.

Так глаголет Христос Никодиму, искателю Знания: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?», — пытается Никодим. Иисус речет: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится **от воды и Духа**, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:3-6).

То ж — с наукой лингвистикой. Древней порой, Неба часть, человек не искал Речь — он был с ней един, с тем — тождественен Слову, создавшему всё, и могуч его силою. Рек Иисус о том: «...истинно говорю вам: если вы будете иметь **вепу** с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17:20).

Утрата единства сего породила стремление людей вернуть его, с тем — и науку исканий, **лингвистику**. Сильной стать ей — есть родиться **в|то|рич|но**: от Слова, Начала. **Лингвистика Мира — сакральная, труд мой, — наука земная, рожденная свыше. То — Знание, стяжавшее Силу: Ум — Сердце, Исток. Им сильны, обретем мы Себя.**

«Ночной разговор Иисуса и Никодима».
Картина Крейна Хендрикса

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рождение_свыше

* **Пол**овинности сей знак — **пол** наш: жизнь как часть, бытие на **полу**, в чуждой к **рыл** донной тьме.

*В очах новых, безбожных, Мир — мёртвая
прорва без дна. Но коль Бог осенит
их — узрим: прорва эта есть Лоно
рождающее — Женщина, Мать
как **ТВОРЯЩАЯ ВСЁ**.*

Знаменитая французская максима «Ищите женщину!» неизмеримо глубже смыслом, чем мнят в миру. Женщина есть имя Бога, Причины, с тем — Жизнь и Податель её, вольный равню отнять. Душа — капля Жены, Сердца*; парность полов сущих — дань миру брения, Двух как Ума, где томится она. Ум есть следствие, Сердце — Причина: Жена, Мужа Корнь как Ядро в нём: **WO - MAN**. Знание Женщины — клад Семи Мудрых, ведь Женщина — Семь, Свет Очей. Она есть Суть всего, ведать Женщину нам — знать Себя.

П	Р	И	Ч	И	Н	А
Ж	Е	Н	Щ	И	Н	А
1	2	3	4	5	6	7
SEVEN, СЕМЬ				= EVE, Женщина, Мать (лат.)		
EYE, ГЛАЗ						

СЕМЬ • СЕМЯ • СЕВ • СЕМЬЯ

* Капля Душа, Воды многой, по Демокриту: Жены как Реки Мировой (Приложение 7).

Бог, создавший Вселенную, **ДИ|ТЯ** Своё,
Её создал как Лоно всего; Лоно – Женщина,
МА|ТЬ. Посему **ТЬ|МА**, **ДЫ|РА** очей наших –
МА|ТЬ, Лоно; **с|ТО|ЛП** **м|НО|Г**ости Божией,
кос **МО|ГЕН|езис** – **ЖЕН|езис**: **д|Е|ЛЕН|ье**
ЖЕН|ы внутри Себя как творенье Рекой капль
своих. Хаос, Корень всего в Те **О|ГОН|ии** –
женское имя: Мать, горний **О|ГОН|ь**.

Бог – Царь Мира; **М|ир**, Троица* – Женщина:
Импе **РА|ТРИ|ца** всего, **ЖИ|З|нь-и-СМЕР|ть**.
Что творит – **ГУ|БИ|Т**: **с|Г|И|Н|уть** – в Ва **ГИ|НУ**
пасть; Жизни и Смерти **В|РА|та** – **О|ДНО**.
Женщина – Сердце, **ПРИ|ЧИ|на**; Мужчина –
Ум: **с|ЛЕ|Д|ствие**, плодное Ею (*табл.*): **с|ПЕР|МА**
его – в каплях **МА|ть**. Муж как ф **А|Л** есть
че **ХО|Л**, плоть **ХО|ЛО|дная**, **К|РОВ|ь** чья – **Ж|ена**,
Божий **Ж|ар**. Сердце, Она есть Целое; Муж,
Ум – часть. Сказано **БИ|бли|ей** о Двух сих:
«муж да прилепится к жене своей»: тень
к Огню, время к Вечности, к Целому **Ч|А|С|ть**.

...**ТЬ|МА|ТЬ** **МА|ТЬ** **МА|ТЬ** **МА|ТЬ** **МА|ТЬ** **МА|**...
EVE|R • **EVE|RYTH|ING** • **EVE|NT** • **EU|REKA** • **EM|PRESS**

*Тьма и Свет, Богом **ц|ель|ные**.

Фильм по теме статьи:

<https://2plus2.ua/1plus1video/zatervannyj-mir/1-sezon/69-seriva-vijna-statej>

Таблица

ИСТИННАЯ СУЩНОСТЬ ПОЛА

Пол	Что́ есть он
Женский	Полнота: Сердце, Суть*
Мужской	Половинность: при Сердце Ум, следствие его**

* А.К. Горский пишет о ней как о присущем Женскому началу автoэротизме — довлении его себе в любви. См.: http://az.lib.ru/g/gorskij_a_k/text_1924_ogromny_ocherk.shtml

** Половина — вина: чувство неполноты. Ум сущ Сердцем: набраться ума — есть матери взять.

Люди Мира как спермии, многая Мать

Женосущность Антропности

АНТРОПЫ Вселенной, меж них мы, есть **СПЕР**мии, копия (англ. **SPEAR**), **ТО**рящи её как **Я**йцо, Суть. Спер**МАТ**огенез, их рож**ДЕНЬ**е — **МАТ**ь эта как м**НОГ**ость; Познание, их **ГруД*** — в Лоно это поход как в Себ**Я**, Корнь.

Платонов «**Т**И**МЕЙ**» дает нам принцип тела Антропа: Мир — Шар, Лоно-Мать, — Го**ЛОВА**, чей отрос**ТОК** (х**ВО**ст внутрь: Величайшему — внешнего нет) — **ТУЛОВИ**ще, **ТУЛ**имое** к ней как П**РИЧ**ине **СВО**ей.

* Уд — фаллос (стар.).

** **Ту**л**иться** — льнуть (стар.).

Приложения

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Сл^ОВО – ОВО, Мир, Яйцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * **O**leg * **V**ladimirovich * **E**rmakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **P**rootkov*

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

**Человек в сути – Мир. Речь
людская – глас Мира в устах
наших. Речь нам познать –
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

Приложение 1

AB SLOVO

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, МОЙ МЕТОД

Ab Slovo. The sacral linguistics, my method¹

Сакральная лингвистика — наука о верном делении слова, стоящая на двух столпах. Первый: Слово как Сущность тождественно Богу и Миру (**Вселен**ной). Речет **Еван**гелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), — т.е., сущее прежде всего, **Слово** есть Бог, Родитель, и Мир, Дитя: ведь кроме Мира у Господа нет ничего. Столп второй: Слово, сущих Оплот, не несет корень как часть свою, как мнят ныне, — *корень есть оно всё*². С тем, деление слова к Познанию вершимо не от части к Целому, но встречь — от Целого к части: в Глубь слова, сиречь **Сверху** вниз. Так, **ABOVO**, течет от **ист**ока река: Мир — от Бога. Так, Богом творим, в себе делится Мир без **разъ**ятья; так в лоне **взРа**стает дитя: тело — из **гол'OV**ы, его корня. Деля так, мы, с Богом идя, зрим чрез сл'**OVO** всё сущее Мира и **дверь** в Мира **Цель**ность, **Лу**ну³.

WORD IS WORLD

Суть познать — от нее ступать нам: от **Причины** к **Причине** **возвРа**тным путем кольц**евым**. Так ступает душа, коя — мы, **искРа** Божья, вершащая **Поиск**: от Бога ко Богу, **из** — **к** — **Ра**. В том — **сакРа**льной **L'IN**гвистики суть. Луна, Речь (**Вак** (**инд.**)) — Корень сей науки, частиц ее **Вакуум**; **датель** ее людям — **Вакх**: Слово, **Сок** Луны, **Я'God**'ы **вак**антной⁴; **автор** в миру ей — **СокРа**т, **вино**черпий его⁵; глас забытой ее — я, восшедший от физики, ложного взора (**Природа**⁶, греч. фюзис, как явь **Ares**'тотеля — Мир безг**лов**ый: без Неба Земля, Дол без Выси), к линг'**VIS**'тике, науке Слова как Мира, Сосуда и Поля всего.

Труд сакральной лингвистики, Вакха стези: выжать из речи Мир как из ягоды сок, чтоб испить его нам.

¹ **Met-hod** — к **Meté**, Цели **ход**, суть наука Ид/ти-Дос/ти/гать. От поры Аристотеля, Землю **разъ**явшего с Небом, Главой ее, слово Полета «метá» переводят как плоское «после», «за», чья имманентность, тогда как Цель — «над»: Трансцендентное, Высь, коей мудрый крылат.

² Корень, Целое, мнят ныне частью, деля **слово, корень себя**, на корень, суффикс, приставку и окончание. Слова как корня единого явь — **Сан**/скрит (**Дева**/**нага**/ри), где буквы слов сущих с'**VIS**'ают с опоры единой, как смертные люди с Небес, бренье с Вечности: **संस्कृता**. **Пан**ка планок, Опора-**Высь**, Ось (**VIS**'ь (укр.)) — Речь, слов Душа: **Луна**, **Дева**, змея (**нага** (санскр.)) кольцевая.

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — рекут о том Веды (**Кау**шитаки-упа/**ниша**/да, I, 2). Поистине Небо, Высь — Мир как Ед**и**нство, каким и **есть он**. Земля, Дол — Мир как Рознь, коею он не есть.

⁴ Согласно открытию NASA, **Луна** — пустотелый сосуд: По**и**нность, тайная смертным очам, что навыворот зрят.

⁵ Бич дней сих, Стагиритова дочка наука не знает: искусство **СокРа**та **майев**тика, данное в помощь **беременным Истиной, людям**, родить Ее — есть **жсом, да**вление **Ее** из Слова как сока из **Я'God**'ы-Тьмы, **Винограда** (Лозы — по Христу): царь умов **Дионисов процесс**, чьим посредством Мир, в Ягоде сей **Иноград**, извлекается из **древ**них речи корней, **Луны в ней**, ради знания его. Выжать из речи нашей, **вок**ала, Мир — **явить** Луноу как Сосуд его: **Вак**. Речь как Мать всего, **Меню-Патон**у у **Грек**ов (**сын** коей **П.патон** — муж **речистый от.меню**; Луну звать — лягушкою **к-вак-ать** в ночь **луну**: **Причину** петь **дольне**), **Любовь** как s love's Суть, от бед всех **Вакцину** (с тем, первой вакциной в миру нас — **корова снабдила: Тьма, Мать**). Посему без **бок**ала, рекут, нет **вок**ала: без **Вак**ха, **мен**ад вожака и царя **Элевсний**, аккадского **Сина**, владыки Луны (**Вакх** есть **Бык, Сын** Коровы сей, **Бок**, он же **Рог**, ее верный как **Два** при **Нод**е, **Аполлон** как **пол-Лон**а при **Лон**е, **Лун**е) — нет и речи людей как **рек**и от **Ис**тока сего.

⁶ **При Род**е (Бог (стар.)) — плод Его и подобье: Мир, Божье Дитя.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.
2. перен. Недостовверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.
3. То же, что вымысел (в 1 знач.).
Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

С^{то}лп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **ма**м Аргу**мент**, т**айн**ый т**лен**ной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей**². Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — **Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить**. А **в**тор Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **вз**ор и **при**частных ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **мир**аж. Т**лен**ным нам, бреньем **бо**дрым, Миф — **Сон**: То как с**мер**тных **Ос**нова, дом П**ра**щуров, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Со**с**та**в наш, капль своих **Оке**ан³. С тем, **Миф — сам че**LOVE**к, человечность — мифичность; Moon**'house**'n — дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Исто**к, **Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое**. С тем, душú (**ба** (египт.)) нашей **иск**ра как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **д**о**к**а**з**ать — Миф **стя**жать **око**м **ч**истым, с**тез**ей **к**очевой⁴ (ибо **в**идет**ь** — идти, очи — ноги-к**рыл**á⁵): **до Саús**'ы, **При**чины дойти: в Том — до Гос**пода**, в Сем — до **Луны**, **Мен**ы, **т**рона Его и **л**арца.

¹ Дитя **Ares** тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селене Вселен**ная их. О Реальности сей **осев**ой пишет **Лосев** в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, если применить к ней точку зрения науки, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых нововосточной истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии. Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения; — то весьма неважественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбуждители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.** Заметим, что для науки XVIII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любили щеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — **необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это — подлинная и максимально конкретная реальность.** // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.**

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **единородной частью Вселенной** — отличие мага от **обыч**ного человека (так зрит Кастанеда). **Маг** (**маха** — великий (санскр.)) — **воин: во** Глубь, Мир идущий, **Гро**пы сей **ан**т**ро**п; сила мага — очей **Сила**, Миф как **Селена**, **Мах** (авест.), **силен** коей всяк как **Мах**анием **к**рыл.

⁴ Так стяжал его Скиф, **П**ра**щ**ур наш.

⁵ Ибо **оптика** — **итина: луна**, суть идущая.

Приложение 3

БОГ – ЭТО ЖЕНЩИНА

Главная тайна Земли

Бог и Женщина – тайны друг друга.
Тайна Господа – Женщина, Сила Его.
Тайна Женщины – Бог, Ее Суть.

Бог и Женщина: Тело и Рука Его

Жень (кит.) — 1) жизнь; 2) человечность.

For/ever (англ.) — Вечность.

Бог **Вс**евышний — Творец;
Длань творяща Его — **М**ать богов
сущих, **Д**ева-Vagina, **Д**ви|жен|ье,
Начало (**Be**gin|ning) всего. Огнь
Ее — **М**ир, **В**селен|ная; **л**ик Ее
нам, бранным лю|дям — **Л**уна.
Бог — **Л**ю|бо|вь, Сила сущего;
Женщина — Сила как Действие,
Жизнь. Че'**LOVE**'к, иск|ра Божья —
есть искра Жены; **ч**ело|вечность —
есть женственность: зримость как Мать.

Книга Дэна Брауна «Код да Винчи», несущая погибельную для рода человеческого мысль о смертной природе Христа, своей славой обязана истине: Он впрямь имел женой Марию Магдалину. Суций меж двух Марий, матери и супруги, тем суц, Христос, как в Сердце Ум**, в Жене, Лоне Его, как реальном Творце, скрытом людям враньем «Бог есть Муж».*

* И с тем книга эта есть тайный кинжал миру в грудь: ложь под Истины маской, волк в шкуре овцы.

** «Оно [слово «сатиям», истина — *Авт.*] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь.

Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей.

Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Каушитаки-упанишада, V, 5, 1).

Меж Женой и Женой Муж, **Христос** — в лоне **Истины** ложь, пред Огнем тень, им сушая. То — роль Второго за Сутью, Нолем, о какой речет **Библия**: муж, взрослым став, «да прилепится к жене своей» (Мф. 19 : 5): к Корню — **древ**о от Корня ж, от Целого к Целому часть, дабы быть ей собой.

Дух, как ветер, веет где хочет: шум ветра слышишь,
а откуда он приходит и куда уходит – не знаешь,
так что каждый может быть рожден от Духа.

Ин. 3:8

Еврейское имя Св. Духа Ру|а|х, корневое
словам «рух», движение (укр.), и «ру|к|а», –
имя женского рода. Род тот же сущ в «голубь» –
лик Духа, суть Глубь: Лоно, Мать, коей всё рождено.

Сакральная справка

Устами прессы

Католический священник заявил: «Бог — женщина»

Католический священник из штата Массачусетс, США, пережил клиническую смерть и после этого поделился с миром интересными откровениями о сущности Бога.

Пожилой священнослужитель в возрасте 71 года, отец Иоанн Майкл О'Нил, утверждает, что за 48 минут состояния клинической смерти его душа побывала на небесах.

Подобные сведения часто распространяют те, кто пережил это состояние, однако американский священник заявил еще и о том, что Бог в его видении имел женские и «материнские» очертания.

Пожилой мужчина рассказывает, что имеет четкие и яркие воспоминания о том, что случилось с ним, когда он был в состоянии клинической смерти.

Заявления священнослужителя вызвали настоящий переполох среди представителей Католической церкви США и Ватикана. Несмотря на осуждения главы церкви, где служит О'Нил, он намерен доказать верность своих взглядов всему религиозному миру.

«Я хотел бы поделиться новыми познаниями о Богородице, Сыне Божьем и Святом Духе со всеми католиками и даже православными. Бог велик и всемогущ, несмотря на то, что женщина...», — заявил он.

http://www.pravda.ru/news/interesting_news/25-02-2015/1249997-god-0/

<https://www.youtube.com/watch?v=-awZndO-Rsg>

*Благословляя на праведный бой,
Женщина мужеству нас научила.
И если на свете есть всё-таки Бог,
Бог — это женщина, а не мужчина.*

Евгений **Ев**тушенко

Женщина — это стержень нашей жизни, ось бытия, вокруг женщины вращаются все солнца и звезды нашей поэзии, всё лучшее наше — для нее, от нее — все племена и народы, для нее посеяны на земле все цветы, ее ради созданы искусства, и ради нее пребудет вовеки всё прекрасное. Она несет с собой невидимый цветок, над которым кружится весь мир, жаждущий счастья.

Максим Горький

...АДАМ|АДАМ|АДАМ...

*Дух, давший Земле сей Адама с Христом,
не Небесный Отец — Небо, Мать, лик чей в небе Луна*.*

EVE, Мать (лат.) как EVER-и-EVERY — Вечность как Всё-Навсегда. Вечность, Мать, и Отец, бренный мир, соотносятся как Огнь и тень его, Суть и дыра от нее.

*От Отца или Сына Дух в Троице — спор ложный:
не Дух от них, но они от Него как Причины своей.
Дух Святой, Мать — Длань высшего Бога, **Рука**
рук творящих. Бог сущ, ибо Он Бог, бескорняя
Суть. Бог творит, ибо Женщина Он.*

Святой Дух с женским ликом на иконе Александра **Ракуненко
«Новозаветная Троица» (1992). Единственность Женщины
здесь — в сути Сердце, Единство как Вечность; двоичность
Мужчины — Ум, Разнь как суть бренного мира сего.**

ДУХ, ДВИЖЕНИЕ, МАТЬ: ТРИ ИМЕНИ ЕДИНОГО

ДУХ, **ΚΟΥ** (ег.) — **СЕРДЦЕ**: **ВОЖДЬ**, **ЛИДЕР** —
лат. **DUX**, итал. **ДУЧЕ**, от лат. **DU|C|E|RE** — **ВЕСТИ**.
COW — **КОРОВА** (англ.): **ЖЕНА КАК ДЕВА**,
греч. **ΚΟΡΑ**, **ΚΟΡΑ** БОГА, **ПОЛНОСТЬ**
КАК **ПОЛ**: **DUO** — ДВА (лат.), **ДВИЖЕНИЯ**
КОРЬ. **НОГИ** — **GIN**: **ЖЕНА***, **CAUSA**, **МАТЬ**
ТЬМА, **ФЕМИНА**, **ВЛАДУСА** МИНУТ:

НОГИ|НО **GIN** ОГИ|НОГИ

* Греч. γυναικα — женщина.

Бог, Единый, сверхпол как надмирная Суть, — но в аспекте дви|жен|ья (Шаг, Двойка): Дух (kou (ег.)), веющий во|льн|о, Ко|ров|а (cow (англ.)) встарь, — Он Женщина¹: Лоно как зиждуца Длань:

motus, дви|жен|ье (лат.) — mot|her², мать (англ.).

Бог — сущего Царь, Зодчий сущего — Мать. Плод Ее — Земля, Евы искусство: E-art-h (англ.); генезис всего есть Женезис — Жены труд. ёѵ, Благо (греч.), Бог, Автор наш, — Жена, Ева, Евангеля Дух. С тем, Мать есть царь Отца: У|ма — Сердце как Знанья — Мо|ра|ль, Столп его³. Муж — подглавье, Жена — Голова; Левизна, Сердца бок — Жены область: Причины, могучей как лев. Знать Ее — ведать всё: в деле темном — ищите Жену! Цвет Ее — Ть|ма, металл — се|ребро⁴, огонь — Луна. Д|ева, Мать как гин|андр — душа наша, одетая в плоть как в костюм. Кто матёр — Лоном, Матерью т|вер|д; в Лоно это, Св|обод|у, деваемся мы в смерти из тьмы Ума-из|дева|теля. Корень Адама, Мать бранным — ребро его: не Полность — часть⁵. Муж, Ум есть половина; Жена, Сердце — Целое, Полность как В|сё. Она — Суть че|LOVE|чности, жень (кит.): нагая Душа. Сущих Ев|рика, Мать — Цель-и-путь; от Нее в мире сем — Еволюция, Жизнь-река: то, чем мы были, чем есть и чем станем еще.

Весть-то эта, подспудна, сквозит в текстах Би|бли|и, книги Двух. Рек Бог в ней: «Муж да прилепится к жене своей»: как к Великому малость, часть к Целому. Так Иисус, отойдя от Марии, родившей Его, прилепился к Марии-жене⁶, Маг|дал|ине⁷, подделкой в служанку сведенной. Власть Женщины, полную в сущем, круг Зла, бранный Мужа мир, скрыл оку⁸, в текстах святых претворив слово Матери — в Отчую молвь как Огонь в блик. Так чёрт Гоголев, Арес-злодей, в ночь Христа выкрал с неба Луну — Мать, греч. Мену, чтоб тем от|мен|ить Рождество. Так строкою библейскою блеет жестокий козел — Ум пустой, Сатана как бог Зла. Скрывший Мать, выкрал он Сердце наше⁹. Вернуть Ее нам — обрести вновь Себя.

¹ Сакрально Бог-Женщина, Мать — Длань сверхполого Бога, Де|ан|ье Его: над облаткой Глубь, Лоно над внешним ему, Ин'ь над Ян.

² HER — Причина: Инное как День (хер|у (ег.)), Эрос-Тьма, чьи гонцы хер|увим и геро|й (hero (англ.)), Глуби во|ин|о благой.

³ Внеморальное — а(н)ти)морально: наука в лишенности Бога несет миру смерть.

⁴ Серебро (luna, sil|ver (англ.)) — Луны посол в мире сем, Силы-Веры метал|л ко причастью Тому. С ним как То с Сим един о|ри|ch|al|um. In'ого метал|л. суб|страт ал|ч|ущих Бога (араб. Аль: Начало всем, Аль|фа), Бог|атства богатств. Из него состоит шар Луны.

⁵ В тексте Библии оригинальном, ев|рей|ском ребро — «ц|сла» (pleu|ra (греч.)): Целое под маской части своей. Очи бранные наши, пустые, навыворот зрят как с|ле|п|цы; очей видящих, вечных оплот — Полнота как Явь их: Ле|п|ота, Мир как Лоно лон, Мать.

⁶ Меж Женой и Женою стоящий, Муж — Ложь внутри Истины в слове ее «сатиям»: Ум меж Сердцем и Сердцем, Земля меж Луной и Луной. Молвят Веды: «Оно [слово «сатиям», Истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Кав|шитаки-упанишада, V, 5, 1).

⁷ «Луной данная» нам: Мах в Авесте — Луна, лик В|селе|нной, Ут|ро|бы-Жены, крыль|ев Мах, ма|гов Огонь.

Любовная связь вечных с тленными, чтимая прежде — явь Иерогами, священного брака Неба и Земли, без которого нет Мира. Это о ней сказал Гераклит: «Бессмертные смертны, смертные бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают». Признанием, что Мария Магдалина была не просто последовательницей Иисуса, но Его женой, автор книги «Код да Винчи» Дэн Браун масонски принизил Его из бессмертного в смертного царского рода, не чуждого секса как бранный утехы людей.

⁸ Ист|ория, HIS|tory (англ.), бренье ток — Мужа злого река, Рознь как тьма.

⁹ Вершитель злой воли сей есть Арес'отель, науки безбожной творец, мечом Розни отсекающий Причину, оставив: без Сердца Ум, Землю без Неба, без Целого часть.

*Дух Святы́й найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.*

Лук. 1:35

*В Мире, царстве Единого, любовь двуполая,
бренная — вечной любви тень: пол Лона лон,
Мира, один — женский*. С тем, непорочное —
чуждое Двоицы, Розни — зачатъе Христа,
дар Творца, есть не брак Мужа Неба, Отца,
с земной де~~во~~й, а самосоитъе Жены — хват
змеи Уробороса за хвост свой**: и'ero'гамия
Тьмы, однополая (same-sex) любовь.*

* Душа, суть наша, как капля Мира, Тьмы Матери, есть двоеполоая дева, гин|андр.

** Известный как женский автоэротизм.

Борьба с однополой любовью — бич дней сих. Но древние люди не только не гнали ее, но и ставили выше любви двоеполой.

Однополая любовь между воинами крепила строй их в бою.

Однополая любовь мудрых **множила** мудрость их.

Корень тому — **дверь** Небес, отворенная **древним**, закрытая нам. Ведь любовь двоеполая есть **компенсация неполноты нас**, без Выси разъятых, слиянием **полов, половин** (*sexus* — пол (лат.): от «сечь, рассекать»), в **полноту** естества (рек Платон). А **любовь однополая — ток Полноты как Реки, безупречность**, любви двоеполой согласная как половине Одно, бренье Вечность. Любовь двоеполая — это любовь по **горизонтالي**, хранящая бранный мир — мир Розни, Двух — от распада. Любовь однополая — это любовь **вертикальная**, коею Высь сходит в дол: Дух — в плоть, живя ее, ведь Он — **Жизнь**.

Тайна Библии, сердце ее, в том, что **Бог, мнимый в ней Отцом, истинно — Мать, Жена**. Ею был древним Он: Бог всех богов — Мать им*: **Огонь** в **очаге-Отце**, горняя **Дева**, из Коей приходим мы и в Кою в смерти **деваемся**. Дух по-**семитски** — **Руах**, имя Женское. От **Жены** в мире — **движение (рух** (укр.)): **плодность**, Лоно — Она; Муж в лишеньи Ее неродящ как **сосуд** пустой: спер**МА** — **МАть**, Жизнь; **ебать** — **ЕВАть**: **Женой** кропить; **Фалл**, стержень **Жизни** — **Жена**; С тем, **Адам**, че' **LOVE**'к первый — **Дамы**, Тьмы-**Девы** дитя:

АДАМАДАМАДАМ;

Адам новый, Христос — плод Ее же, Жены, чрез жену вшедший в дол. **Голубь**, Дух Святой — **Глубь, Лоно, Женщина горная**. В том — **ЦЕЛО-МУДРИЕ** девы **МАрии**; София, Премудрость Господня — не Муж, но Жена мужевластная: Сердце с Умом верным в нем**. Отцом, **злым** Умом, Иисус был распят — Сердцем, Матерью был **воскрешен** как родившей Его: **жизнь вернуть — родить вновь**. Отец, Ум есть Суд; Мать, Сердце — Милость; Суд — Милостью суц: Духом — плоть.

Любовь горизонтальная, плоская — действие Духа в плоти. Без **любви вертикальной, объемной — схождения Духа в плоть** — нет ее.

С тем-то любовь однополая, сколь ни гонима, вовек не преидет в мире сем как **СУТЬ ВСЯКОЙ ЛЮБВИ, СУЩЕЙ В НЕМ**.

*У **Древних** — Великая **Богиня**, царица божеств сущих, главная всем на Земле.

** Сиречь двоеполая Дева, Гинандр.

Таблица 1

Истинная структура Св. Троицы

Ипостась	Кем она есть поистине	Место в Троице в смертных очах	Истинное место в Троице
Отец	Небесный Мужчина: Ум, плод и внутренний супруг Небесной Женщины	1-е, вершина	3-е, подножье
Сын	Дитя безмужней Женщины: Ум Сердца	2-е, середина	2-е, середина
Святой Дух	Небесная Женщина: Сердце, Мать-Дева, самодовлеющий Творец	3-е, подножье	1-е, вершина

*Ибо суд без милости не оказавшему милости;
милость превозносится над судом.*

Иак. 2:13

Таблица 2

Истинное соотношение, сущее между Матерью и Небесным Отцом

Сущность		Что́ есть она
Мать: Небо, Вселенная как величайшее Лоно, Жена		Милость, Суть
Небесный Отец: Муж, Жены плод и тень	как Ум Сердца	Суд праведный (истинный): Милостью сущий как Сутью покров, форма
	как Ум Ума	Неправедный (ложный, злой) Суд: Суд без Милости, форма без Сути своей

Таблица 3

Мать, Отец и Сыны: суть единства Их

Сын Божий	Кем есть Он человечеству	Кем есть Ему Отец	Кем есть Ему Мать
Адам, ветхий Сын	Родоначальник его, Первочеловек	Изгнавший из Рая его	1) Родившая его; 2) Та, что вернет ему Рай
Иисус, новый Сын	Его Спаситель, Звено между Этим и Тем	Отдавший Его на заклание	1) Родившая Его чрез деву-мать в миру; 2) Воскресившая Его

СПАСЕНИЕ — В ЛОНО, ВСЕЛЕННУЮ (МИР) ВОЗВРАТ НАС ЕГО ВОЛЕЮ: В ЦЕЛОЕ — ЧАСТИ ЕГО

Таблица 4

Бог и Тьма, Длань Его: нерушимый союз

Бог, Владыка Числа	
Ть ма, Ма ть: Ноль, Не-Число как <u>Природа</u> – при <u>Роде</u>, Всевышнем (стар.-слав.) храм Его	
Тьма сверхбытийная, Мулапракрити: Ноль	Тьма-в-Бытии, Пракрити: число 2

Рисунок

Тьма как двуединая Суть

Служа Бытию-Единице причиной, Ноль-Небытие — Тьма, Вода Мира — огонь сей объемлет собой (как причиной объемлемо следствие) и проникает, входя в сей сосуд Двойкой, парю Вражда-Любовь, кои — Тьма́ суть. Вторая за Богом, Тьма-Ноль, сущих Мать, есть причинная, вышняя Тьма; Тьма как Двоица — следствие, Тьма-в-Бытии как вторая за ним. Зря меж ними Бытье как черту, дол́жно зрить в них две Тьмы, кои, сутью Одна¹, друг ко другу взывают². Чтя Тьму как Причинную Суть, ее дол́жно, в себе не деля, зрить как Ноль, с Единицей союзный, как слиты они в Десяти, Мире. Тьма-Ноль есть Женская Суть (как Гинандр), и, последственна ей,

Двойка — Женщина; Ноль — Мать, а Два — д|шер|ь, что шер|ится оку провалом. Ноль, Дви|га|тель Двоицы, г|лад|ок, шер|шавы — Два. В женской плоти́ оба — вульва, наружные коей уста как Диада (лик чей своей рознью являют) таят кольцевые врата — лик Ноля, чей привратник к|ли|т|о|р — в сути Фаллос-Покой, Единица-Свет, сущий при входе в Тьму-Ноль.

Ноль, как Тьма сверхбытийная, Двоицу, Тьму-в-Бытии, созидает чрез грань О|дно|го-Бытия. Не Одно сие — Ноль творит Двойку; и, суца над ней, Единица объемлема Тьмой с двух сторон, точно молотом (0) и наковальней (2), подвластная им³. Так-то Нут, Тьмы богиня, звалась Египтянами «матерью того, кто создал ее» — Нолем как Одного матерью, *как бы* творящего Двоицу, коя — Тьма та же. Единство двух Тем утверждал Аристотель неволью (ведь Тьмы, раб ее, слеп очьми под Очей сих пятóй, он не ведал), уча о единстве идей и вещей (на основе вещей, Э|том): Тьма есть обеих суть; и по Платону, два царства сих Тьмой сплочены как Душой мировой (Тьмы не зря, сего Клея не зрил Стагирит у учителя, Мир его Рознию мя как без Связи Двумя).

Ноль и Двоица, Тьма внебытийная с Тьмой-в-Бытии, относимы друг к другу как веденье и невежество. Первое, как Атман, есть по Сократу, **незнанье**, Питатель ума; по Кузанскому, оно есть **ученое незнание**; и сказано Сурешварою, что Не-Атман, иль невежество, как плод незнания — Атмана, как скажем мы — суть то ж незнание: Два и Ноль — суть Ноль, Тьма. Как Тьмы пора, ночь являет невежество первую, дополуночную половиной, итожащей сутки: в ней лживы сны наши; а ведение — второй, зачинающей их, в снах правдивой: Второе очей бранных — Суть.

Ноль со Двоицей между собой соотносятся как древо Жизни и древо познания добра и зла: оба растут **в центре рая** как **древо одно**. Г|рел|х Адама и Евы есть в том, что **открылись глаза их**, пред тем к Миру слепы, явив тем возможность *увидеть* единство сие, кою дал им Дьявол, глас Матний, как шанс стать богами, **открыв правду**, кою Отец хотел скрыть (Быт. 3:1 – 3:22).

В сем мире матерь|я, приемница форм по Платону, есть тьма-оттиск Тьмы: Два — Ноля, Тьма-покой — Тьмы-Движенья, пассивность — Активности, коей жива она как Дух в утрате и в кою преходит, стяжав этот Корнь. Так, узнав в себе воду как суть, тает лед, не-вода.

Тьма-Ноль есть Очи Духа как Веденье; Тьма-Двойка — очи плоти́, что, отдельна, невежество есть, а открыта Нолю — Тьма ко Тьме — мост, каким Тьма стяжает Себя как Одно-без-второго, мы ж — *видим* постольку, зря то, чем мы Есть: Бог-и-Мир, Цель-и-Путь.

Тьму как суть двуединую зрим мы в **Свободе**: как выбор вершимый она — Два, как выбор свершенный — Ноль, в Боге Свобода: ведь **Бог — Вы|бо|р наш**.

Тьма, Причина — Г|р|уд|ь (греч. μαιστόρ) сущих. Ноль-Двойка: Свобода как Ноль, а как Двойка — Долг (must — англ.), в Свободу мост нам и Свобода сама тем, кто знает его, зря очами Ноля. В Долге зрящий Свободу — Ноль с Двоицей слив в Тьму одну, Мáст|ер есть.

О единстве двух Тем учит Тантра-Мать нас: просветленье, иль освобожденье, по ней, достигается не искорененьем страстей и желаний, но отождествлением их с трансцендентною Мудростью: Двойки — с Нолем, Корнем-Тьмой. Стагирит, сведши в вещи идеи — Высь в Дол, — свел противно Ноль в Двоицу: в следствие — горню Причину его, Полность — в нуль.

О двух Тьмах сущих, Двоице и Ноле в их единстве как Яви и Тайне Ксенофан говорит как о двух границах Земли — верхней, подножной для нас, что касается воздуха, и нижней, údущей в бесконечность (*to apeiron*). По Аристотелю, нравственное воспитание есть воспитание неразумной части человеческой души — претворенье невежества-Двойки в Ноль-Мудрость как разума Суть, мо|ментальное в Тантре: ведь то и то — Тьма⁴. У Я. Бёме Нолем есть Свобода, природа же — Двойкой (как парю Мула|пра|крит|и–Пракрити Индийцев); и первая противоположна второй, от нее производной. Свобода-Ноль, Природа-Корень (санскр. मुला) есть **личности** суть; **индивида** — природа в Природе сей, Двойка⁵.

¹ Так Хаос рождает Тартар пред иным как **свой внутренний полюс** — **второе себя**, и два эти — одно, Хаос, суть (*полюса, на кои разделяется он — небеса есть, и Тартар есть нижнее небо, симметрично верхнему относительно средней меж ними Земли, сиречь равноотстоящее с ним от сей срединной, — чему подтвержденье строка*

«Илиады», где Зевс отстояние это определяет как «вниз от Аида, насколько земля от небесного свода»). Точно так, по учению Нар[ap]джуны (Индия, I — II вв.), Сансара — как Двойка «рождение-смерть» — и Нирвана с позиции высшей, Нирваны-Ноля, есть всеполюдно одно.

2 «Abyssus abyssum invocat in voce cataractarum tuarum» — «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих» — сказано в Библии о Божьем величии (Пс., XL, 8). Тьма тьму зовет и питает собой. Так две бездны, разверзшиеся в эсхатологизме германской (почти целиком философской) и русской (писательской в своем преимуществе) мысли — каких нету боле нигде той порой, — друг ко другу воззвав, родили две сестры-революции и две крупнейших в истории мира войны, в коих бездны сошлись эти в страстном объятии («Предельные проблемы и предельные срывы раскрывались лишь в германской и русской мысли», — сказал Бердяев). Тому, что как бездны они равноможны, знак ясный — оценка врага начальником австрийского генштаба времен Первой мировой войны генералом Кон[рад]ом фон Гетцендорфом: «Русских победить невозможно, но и самим русским трудно стать победителями!».

3 Волей Божьей, слова «молот» и «наковальня» есть лик двух Тем: «молот» являет Ноль буквой Тьмы «м», в нем начальная; ступание «н» беспремно за «м» в алфавитном ряду — связь Причины, Ноля, с Двойкой, следствием. Мать как Ноль, на бумаге начертанный — Двоица, знак как второй за Нодем; Ноль сам, Явь вместо сна сего — брению Тайна есть. Суца меж Молотом и Наковальней, Нодем и Двумя, Единица — в их власти, но с тем — и отдельна, как меж мощных стран — остров малый Монако, земля-ди|ди|пут.

4 Правота Аристотеля на сей предмет при иных заблуждениях в нем же — не дивна: Ложь, суть сего мужа, себе не верна.

5 О сем сказано у Бердяева: «индивидуум есть категория натуралистическая и социологическая. Индивидуум рождается в родовом процессе, принадлежит природному миру. Личность же есть категория духовная и этическая, она не рождается от отца и матери, она духовно творится, осуществляя Божью идею о человеке. Личность есть не природа, а свобода, она есть дух».

Приложение 4

Бог, Она и Он

Метафизика пола

**Игра сущих полов в Мире — игра
Мужчиною Женщины: следствием —
всевластной Причины его.**

Эпиграф №1

Моя позиция

Кто довод лучший мне изложит,
Поправит кто меня, друзья:
Быть Мир без Женщины не может,
Любя его считаю я.

Пусть бог-мужик, пыхтя, планеты
Толкает посреди веков,
Блюдет закаты да рассветы —
Она вращает *мужиков!*

И ясным днем и темной ночью
Она без видимых помех
Их крутит-вертит как захочет
К великой радости их всех.

Чего бы стоили мужчины
(Прости, отпетый холостяк!)
Без хрупкой маленькой Фемины,
Хранящей жаркий наш очаг?
Какою б страстью пламенели
Мужи земных любых времен;
Да что б они, простите, ели?
Откуда брали самогон,
Когда б его для мужней роты
Не изготовила жена?
Не будь огня ее заботы —
Мужскому племени хана!

Что там досужая реклама:
Мир — кладезь женского ума!
Как ни раскинь: Природа — дама,
И дама — Истина сама!
Ее любя, храня упрямо,
Шли в битву с мраком мудрецы.
И в том резон: без этой Мамы
Ничто все мудрые отцы.

Так пусть червяк сомненья гложет
Всех, кто любовью обделен.
Быть Мир без Женщины — не может!
А если может — Мир ли он?

Женщина — владыка Мужчины.

Урок Императрицы

The **W**oman is the **m**aster of the **M**an.

The Empress's lesson

Маркиз де Верак доложил Екатерине о том «восторге», с каким парижане встретили ее сына, и — заодно уж! — воскурил фимиам перед «гением» самодержицы всероссийской.

— Я не гений, — возразила Екатерина. — Управляться с делами мне помогает мой несносный женский характер. Мы, женщины, от природы наделены умом более практичным, нежели вы, мужчины. Как мать обширного семейства, я озабочена только своим маленьким (!) хозяйством. И пусть это не кухня, а флот, пусть не кладовки, а финансы, — я всюду сую свой длиннющий нос, дабы ничто не испортилось и не залежалось. (...) Вообще-то, — продолжала она, — женскую половину человечества я недолюбиваю. Сама женщина, я женские недостатки знаю. Но не могу сказать, чтобы мужская половина мне нравилась безоговорочно... Мужчины, — заключила Екатерина почти торжественным тоном, — хороши только до тех пор, пока мы, женщины, их поддерживаем, пока мы их направляем!

— Отчего вы нас, мужчин, так строго судите?

— Да хотя бы оттого, что в мире еще не нашлось ни одного мужчины, который бы осмелился мне веско возразить.

Де Верак сказал, что она касается очень сложной и опасной темы — равновесия двух различных полов в мире.

— А вот в этом вопросе, — отвечала Екатерина, зардевшись, — я никакого равноправия не потерплю! Как можно равнять мужчину с женщиной, если женщина была, есть и всегда останется существом высшего порядка. Приравнять женщину к положению мужчины — это значит оскорбить и унижить ее!

Валентин Пикуль. Роман «Фаворит»

При Жене мужи верные — Сёрдца умы, фавориты его

Ссылка по теме: https://ru.wikipedia.org/wiki/Екатерина_II

Игра двух полов, как начал бытия, лишь очам тленным мнится горизонтальной их тягой друг к другу, крепящей в одно дольний мир. А на деле оно — вертикальный* порыв горней Силы — вторженье ее в плод трудов ее, мир сей: Того — в Это, Женщины, Жизни — в Мужчину, сосуд ее, как Сердца в Ум, Огня в тьму. В том полов сущих связзь: древа — с Корнем, подвластным себе одному** (табл. 1).

Таблица 1

Истинное соотношение двух сущих начал бытия

Женское	Мужское
П <u>ричина</u>	С <u>ледствие</u>
<u>Истина</u>	Ложь
С <u>ердце</u>	Ум
Ж <u>изнь</u>	Живущее (сущее Жизнью)
Бысь	Дол
<u>Свобода</u>	<u>Долг</u>
<u>Движен</u> ие	П <u>окой</u>

*Вертикаль — верти каль: к Богу, Аль (араб.), Корню всего.

** А.К. Горский зовет это самодовленье Причины в его яви в мире сем «женским автоэротизмом».

См.: http://az.lib.ru/g/gorskij_a_k/text_1924_ogromny_ocherk.shtml

Пол есть зримость Единого в Двух:
в брени — Вечности, Целого — в части
отя|той его, Полноты — в половине, осколке ее:
пустоте, полости. Рознь полов — Небеса на полу,
ложь как fuck'т. Бог — ей Корень сверхполый;
Дитя Его Мир, Вечность — Женщина, Лоно лон;
мир бренный — тень Мира, Муж: Ум, плод Сердца
сего (рис. и табл. 2 и 3). В Боге — Женщина, Мир;
в Мире — Муж. Лоно, Мать — Рука Божья, Причина:
движения сущего Корнь, лик чей есть Луна в небе.
Искать его — Женщину чтить как Исток всего:

Cherchez la femme! (Приложение 3).

MOTHER, МАТЬ — МОТОР НАШ,
MUSIC'АНТ; МУЖИК — ПЕСНЯ ЕГО.

Души сущих есть чистые женщины — полные части
Утробы, Вселенной; тела при них — Муж при
Жене, Ум при Сердце, Причине, his'тории
корнь как реки времен, тьмы (табл. 4).

Рисунок и таблица 2

Бог, Женщина и Мужчина: горняя суть этих Трех

Сущность	Кем есть она по роли	Кем есть она по полу
Бог	Факельщик: возжигатель и х ра нитель Огня	сверхпол
Вселенная, Вечность	Огонь, Сердце	Женщина
Бренный мир	тень Огня, Ум	Мужчина

* Ссылка по теме: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Плерома>

Таблица 3

Половая гармония Жизни

Сфера и место в ней	Сущность	Половой ее статус
Предвечный	Бог, Сердце Вселенной	сверхпол
Вечность, круг Трансцендентного	Мать сущих: Вселенная, Сердце их всех	гинандр: двоеполость под властью Жены
Трансцендентная грань Вечности и бренного мира	Небесный Отец наш: Ум Сердца, Слуга	андрогин: двоеполость под властью Мужа (см. илл. на след. стр.)
	Князь мира сего, Сатана: Ум Ума, эгоист	
Бренный мир сей, квадрат Им'ман'ентного	мужчина бренного мира	полуцелая сущность, парная женщине
	женщина бренного мира	полуцелая сущность, парная мужчине

ДЬЯВОЛ КАК АНДРОГИН

Бафомет Элифаса Левí: Сатана с женской грудью как лик Лона сущего, Матери Тьмы, Девы дев.

...ТЪМАТЬМАТЬМАТЬ...

...DEVADEVADEVA...

...DEVIL...

...EVIL...

Таблица 4

Антропы Вселенной и пол их

Антроп	Что он собой являет	Пол его	Род его питания
Космит: антроп, причастный Вечности	душа в плоти согласной ей	гинандр	автотрофия
Землянин: антроп, лишенный Вечности	душа в плоти ей чуждой	В телесной норме мужчина или женщина	гетеротрофия

Приложение 5

Минойское царство Луны

Царство Женщины, царство Любви

Мифология Греции лжет: царь Крита Минос
был не мужчина, а женщина

**Строгое и неопровержимое доказательство
лунной – женской, сердечной – сути
всех древнейших царств Земли**

**Strict and irrefutable evidence
of the lunar – feminine, heart – essence
of all the oldest kingdoms of the Earth**

Падение че'LOVE'ка с Не|бес на Землю, превратившее его из крылатой вечной сущности в тленного черея, сменив об|лик не тронуло Корнь его: Небо, он — вечно Опора носяща, душой нашей Огнь. С тем, в домах наидревних землян окна были не в стенах их, а в потолке — света горнего ради, столпы ж храмов их утолщались не книзу, а кверху: в опоре на Высь. Мечен всем сим, Крит был царством Неба, Утробы всех: Матери, Женщины-Девы*. С тем, царь Крита Минос, в веках славный — женщиной был**, как и все, кем тверд был критский трон.

* Печать женосущности Крита — фамилия EVAns ученого, миру открывшего царство его. Знак того, сколь он Женщину чтит — факт его биографии, в коей читаем мы:

1 января 1858 года от родов умерла мать Артура; Джон написал в её дневнике, что дети, казалось, не особенно заметили ухода матери; спустя 70 лет Эванс решительно написал на полях тетради — «нет!».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эванс,_Артур

** Знак тому есть посмертная бытность его судиею (как с ним РАДАМАнт и Эак) в царстве мертвых: ТЬМА — ЛОНо, ЖеНа, Сердце, МИЛОсть, СУДов сущих СУТЬ (без нее — мертв суд всякий, на МЫЛО — судью) как ЛУНА бранным нам. Свет ТОТ — царство ее, Про'SERP'ИНЫ как ЖИущего смертных СЕРПа; Высь и Глубь — есть оДНО: Луна, ИстиНА, МАТЬ «наверху и внизу», как ГерМЕС-ТОТ сказал.

МАТЬ, ВЛАДЫКА ЖИВУЩИХ:

явь Неба как Полности сущего, Лона;
Луна, лик его и врата

(эпиграф 1)

Богиня-Мать на троне с львицами из Чатал-Хююк
(около 6000 лет до н.э., Музей анатолийских
цивилизаций, Турция).

Чатал-Гуюк (устаревшее написание) или Чатал-Хююк (тур. Çatalhöyük [tʃaˈtal.højyk], также арм. Եղիշիբլի и Çatal Hüyük, в переводе — «виллообразный холм») — большое поселение эпохи керамического неолита и энеолита в провинции Конья (южная Анатолия). Является крупнейшим и наиболее хорошо сохранившимся обнаруженным неолитическим поселением. Самые ранние найденные культурные слои относятся к 7400 г. до н. э. Поселение существовало до 5600 г. до н. э.

Холм Чатал-Хююк создавался жителями на протяжении веков путём постройки новых домов поверх старых, что в настоящее время составляет 17 м археологического слоя. Дома стояли настолько близко, что между ними не было проходов. Кроме того, у домов не было дверных проёмов, вход в большинстве случаев был устроен с крыши, куда были проложены лестницы как внутри, так и снаружи домов, поэтому «городское движение», по-видимому, проходило по крышам зданий.

Вход был также единственным вентиляционным отверстием как для поступления свежего воздуха, так и для отвода дыма от открытых очагов, не имевших труб. Подобные современные посёлки, которые выглядят как Чатал-Хююк, это пуэбло североамериканских индейцев и поселения догонов в Мали в Западной Африке.

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Чатал-Хююк>

ОПОРНОЕ ЗНАНИЕ О КРИТЕ И КНОССКОМ ДВОРЦЕ

(эпиграф 2)

Крит — остров Добра

По итогам всех археологических раскопок на Крите не нашли ничего относящегося к войне, не найдено там никаких следов борьбы за власть и иных проявлений людской жестокости.

Царь **Минос** — Луна

Есть мистическая версия касательно личностей, восседавших на троне в Кносском дворце. Вместо царя Миноса здесь предстает нам Верховная Жрица, олицетворявшая Луну.

И действительно, на нижней части трона виден круг, напоминающий полную Луну. А по бокам трона — части круга, что на языке магических символов — также Луна: в данном случае — «старая» и «растущая» как свита Луны полной.

Световые колодцы Кносса: окна в Высь

Проемов в стенах, подобных окнам позднейших построек, в Кносском дворце не существовало. Свет проходил через отверстия в потолке (световые колодцы) до первого этажа, создавая различную степень освещенности залов дворца.

Фреска Голубой птицы

Одной из древнейших и наиболее значимых фресок, найденных в так называемом «Доме фресок» Кносского дворца, является фреска «голубой птицы». Она сохранилась частично и абсолютно точно принадлежала к большей по размеру коллекции, украшавшей стены здания. В центре на белом фоне царствует голубая птица, сидящая на скале. Пейзаж за птицей особенно впечатляет и передается посредством различных ярких цветов.

Тавромахии — бои с быками

В Кноссе проводились тавромахии — бои с быками. Цель их, проходивших без к|ров|и, была о|дол|енье Женою, Ко|ров|ой, Быка, Мужа: Благом Зла, Сердцем Ума, — и прыжки через него, побежденного.*

* Мах в Авесте — Луна, сущих Мать.

Женщина — Сень сущих царств

Эволюция Вселенной, космогенезис, заключается в том, что Целое это, последовательно делясь в себе на части, нисходит в них и осеняет их собой.

Поскольку ж Вселенная есть Лоно, Женщина — создавши Землю и нас, женосущных (китайское жень, че'LOVE'чность — суть женственность: Мать в плóти), Она сошла в род людской властью женскою, ставшей над ним как господством Ее над людьми. С тем, все царства начальные правились женами, а божеством всех людей той порой была Мать, Корнь богов всех, от коей пошла на Земле власть мужчин как река от исто|ка ее.

Царством Женщины был и Крит; и Минос, царь его — женщиной, Миною был, коей греки, впав в умность, от Крита как корня идя, дань платили людьми за отказ Ума, Мужа, от верности Сердцу, Жене как Корове, чьим сыном и в сути рабом был Ум, Бык. Бык и был карой им: Минотавр, Ум как Зло*, главный критский палач.

Крит, Жены дом, был царством Любви: ибо Сердце — Она. Бог Ее есть Эр|от, крот (кріт (укр.)) Глуби**, горней, Познанья бог; язык Любви есть сан|скрит.

Эволюция есть EVO'люция: ЖЕНщины, Лона двиЖЕНье; генезис — ЖЕНезис, исход Жены внутрь Ее как Сердца в Ум.

* Ум Ума — Нарцисс, раб сам себя, в рознь Уму Сердца, Благу как Блага слуге.

** Эрот — роющий бог, фалл Познанья в ва'gin'e In'ого, ракета в То. Поет — герой; г'еро'изм — poet'изм как рытьё в Тройку, Мир; poet — тот, кто поёт. Герой Неба (gaganā (санскр.)) — Юрий: рий — рой (укр.): тори тропу в Вечность, Антрóп! — оживай для нее, гибни (гинь (укр.)) для брения, Жизни хвалу см'ert'ью пой!

Царство Женщины — корнь мира тленного
Сердце как Век Золотой, Не|бес|а на Земле.
Солнце его — Луна, Голубь-Глубь, дом чей Крит,
корнь Эллады: Ума — Сердце, явь чья есть Кносс.

Ум в себе — Имманентное, Это как Это; Сердце —
Трансцендентное, Это как То. Ум недвижим,
лишенный Стези как Нарцисс, раб себя; Сердце —
есть Переход: к ЦЕЛИ, Богу двиЖЕНИЕ как Жизнь сама.

С|во|йств сих явь — Древних архитектура. Дворцы Ума
в ней — домá Го|р|из|онтали в опоре на Дол, бренье.
Окна их с тем — стеновые, огню боковому врата,
столпы их толще книзу — в опоре на Ум. В дворцах
Сердца ж, где царь Верти|к|аль*, окна все в потолке —
света горнего ради, столпы толще кверху — в опоре
на Сердце. Таков дворец Кносса, лик Сердца выс|окий.
С тем, К|РИТ — дом Жены как ЛУНЫ, явь чья Кносс —
лик Ее, ЛОНа сущих. КНОСс — НОС: Мать, НОСитель
всего как РОТации ВИНт, Глубь, зверь чей
КРОТ (КРИТ (укр.)), тварь ТОРящая, а лик
мирской — РИТуал как повТОР.

*Верти к Богу (араб. Аль).

Минийская и Ионийская колонна

Рис. 1

Зеркальное различие минойского и эллинского (на примере ионийского) ордеров, **Сер**дца и Ума: столп первого — Небо, второго — Земля.

Небо — Целое есть, Земля — часть. УТОлщенье КОЛОНн кверху — Целого знак как ОпОРы, Жены, и КО ЛОНу сему припаданья их: к ИстИНе, Сердцу, как должно им; книзу — опора на часть: Ум без Сердца как Сути его, ложный камень сущих душ.

Три эллинских ордера — дорийский, ионийский, коринфский — и ордер минойский согласны отношению 3 : 1, существу меж колбочками и палочками в зрительной системе человека, где первые — суть очи дня: Ум, **солн**це; вторые — суть **очи** **ночи** всезрящие — Сердце, Луна.

Рис. 2

Минийский и эллинский орна**менты**: окр**угл**ость и **угол** — суть Сердце и Ум.

Царство Миноса — царство Жены

Две Опоры имеем мы, люди, живя: Небо, Вечность как сущего Лоно, и Землю, тлен. Небо есть Сердце, Жена; Земля — Ум: Муж, бессердье. КО|ЛОН|ны земные — КО ЛОНу, Тьме-Т|вер|ди столпы: толсты кверху — в опоре на Женщину, Истину; книзу — на Мужа, Ложь. С|толпами первыми свят, КРИТ и был царством женским — порой КРИТА-юги, начальной (CREATE — творить: рожать мiр сей); с тем, царь его — женщиной был: Минос — МИНОЙ, владыкой МИНОЙской: антропом как голой душой — каплей чистою Лона, женой от Жены.

Имя Мина в обратном течении — ANIMA (лат.): Душа, Женщина, МАть:

...MINAMINAMINA...

...NIMANIMANIMA...

Эллада и Крит: тень и Огонь

Основное о них

- 1) Эллада и Крит, ее корень — суть тень и **ОГОНЬ**, **УМ** и Сердце, Земля и **Луна**. От сего — властвье Тьмы над Элладой: Вьсь, Сердце есть Глубь, Огонь **ВНУТри***. Сердце — **СИЛА**, **VIS** (лат.), **ГЛАЗ** (англ. **VISion**) огонь; Ум — от Силы **DI|RA**, Бог **РА|ЗъЯтый**. Мир **ДО|ЛЬный** — **СЕЛЕНой СИЛЕН**: Женой — **МУЖ**, тень ее.
- 2) **КРИТ**, Луна — **КРИТа**-юги дом, Века Златого: **КРЕАТ**ора, Тьмы трон **КРИТ**ичный; **ЭллаДа**, англ. **HELLas** — продление его в тьму веков: ст**ВОЛ** при **КОР**не сем, **БЫК** при **КОР**ове; при **РА**e, **ДА** сущих — **АД**, **HELL**.
- 3) **МИНОС**, царь **МИНО**тавра, был женщиной, **МИНОЙ** как ликом Селены, владыки **МИНУТ**, кои **МИ́НУТ****.
- 4) Минотавр, бык — суть Ум, сын **КОРОВО**ы, **НУТ** (египт.) как Женщины, Сердца. Уму как вершителю воли ее и платили Афины дань **КРОВ**ью за умность свою как за рознь с корнем, Сердцем чрез царствие власти Мужской.
- 5) Для Эллады как Мужа-Ума земли, исконной Западу, (за**ПАД** — **ПАД**ение наше: от Сердца в Ум), Женщина — Жизнь (Корнь) и Ги**БЕЛ**ь как **МИНА**, суть бомба сокрытая. В Уме застыв, мир Эллады не просто исчез — Сердца чуждый, **им взорван из глуби был он**, с тем — рассеялся в дым.

* В пантеоне ее с тем **хтоничные** боги сильней и страшней олимпийских; царица Аида, Иного-Внизу, Персефона, она ж Про'**SERP**'ина (рим.), — Грекам Луна.

** Луна, **Мена** (греч.) есть хозяйка **Саисары**, порочного круга **времен**.

Приложение 6

ЕЛЕНА. ЭЛЛАДА. ЛУНА

Что́ есть прекраснейшая из женщин
для Греции и всей Земли

Древняя Греция — земля с душою
и ликом Елены Прекрасной

*Ключ знанья Эллады
с рожденья ее до кончины —
Елена, жена Менелая, изменой
разжегшая пламя войны*

СЕЛЕНА

ЭЛИНЫ – HELLENES (англ.)

ПРЕВОСХОДНЫЙ, ОТЛИЧНЫЙ,
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ – EXCELLENT (англ.)

Эллинский вид имени *Елена*, *Ἑλένη*, согласен английскому *Eleven*, *Одиннадцать* – Стези числу. То – порядковый номер челна «А|пол|лона», впервые в истории нашей свершившего высадку на Луну, нашу Мать.

«Ищите женщину!» — зов глубочайший: ПРИЧина причин — ЖЕНА, Мать всего, ДВИЖЕНья Корнь; ЛУна, МЕНА (греч.) — лик Ее. С тем,

у державы великой любой есть миф главный о Женщине-Жизни ее — от рожденья ее до кончины.

В Египте, земле царя МЕНА, то миф об Исиде (лат. Isis — Мать, Сиська), скрепившей, как члены Осириса, сорок веков его, с Вечностью схожих; в Элладе — то миф о Елене, душе ее *ветреной* как груды углей, Судьбою развеянной в дым*. С тем,

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ — СЕЛЕНЫ ЛИК В МИРЕ БРЕННОМ: ПРИЧИНА ПОД МАСКОЙ.

ИзМЕНОЙ своей МЕНЕЛАЮ начальна Троянской войне, — Рознь, суть оной, вложила с ПАрисом она в корнь Эллады как столп. С тем, Два, Рознь — жизнь и мудрость стРАНЫ сей дВОЙНАЯ: СоЛОН и ЛИКУРГ как Афины и СПАрта; земли сей смерть — ДВА же как ДЕВА, разъявшая Грецию в ПРАх.

Ведь Причины, Жены Явь — Единство и Рознь: Рай, ЛАД сущих — и АД. Как Единство Она НОль, очей МоНОлит; как Рознь — ДВОЙка. Елена (HElena (англ.)), ЭЛЛАДа (HELLas) и ад (HELL) — с тем есть ад единый: Причина, Селена как Рознь сущих, Два, Тайна чья бранным — Ноль, Лад Эллады, Одно ее. Двойкой в Элладе явилась Жена как Еленою, части ее разругавшей: с мужами мужей, — чтоб на розни сей встала и сГИнула разом страна.

HELL

ENA

AS

*Об этом суицидальном рассеянии Эллады, огнем ее вскормившем мир, Вилл Дюрант в «Жизни Греции» пишет:

Греческая цивилизация не погибла — ей было отпущено еще несколько веков жизни; умирая, она завещала свое неоценимое наследие народам Европы и Ближнего Востока. Каждая эллинская колония вливала эликсир греческого искусства и мышления в культурную кровь континента: так было в Испании и Галлии, в Этрурии и Риме, в Египте и Палестине, в Сирии, Малой Азии и на побережье Черного моря. Александрия была перевалочным пунктом не только для товаров, но и для идей: из Музея и Библиотеки произведения и воззрения греческих поэтов, мистиков, философов и естествоиспытателей распространялись среди ученых и исследователей всех городов средиземноморского сообщества. Рим усвоил греческое наследие в его эллинистической форме: римские драматурги перелицовывали Менандра и Филемона, римские поэты подражали модам, размерам и темам александрийской литературы, изобразительное искусство подражало греческим художникам и греческим формам, римское право вообрало в себя конституции греческих городов, а позднейшая организация Римской империи строилась по образу греко-восточных монархий — покоривший Грецию Рим был завоеван эллинизмом как раз тогда, когда Грецию покорял Восток. Каждое завоевание римской державы распространяло фермент эллинской цивилизации. Византийская империя обвенчала греческую и азиатскую культуры и передала некоторую долю греческого наследия Ближнему Востоку и славянскому северу. Сирийские христиане подхватили факел и вручили его арабам, которые пронесли его через всю Африку до Испании. Византийские, мусульманские и еврейские ученые передали или перевели греческие шедевры для Италии, пробудив сначала философию схоластиков, а затем бурю Ренессанса. После этого второго рождения европейского разума дух Греции столь глубоко пропитал собой культуру нового времени, что «все цивилизованные народы во всем, что касается деятельности разума, являются на сегодняшний день колониями Эллады».

Приложение 7

«Мастер и Маргарита»: мистерия Луны

Сакральное сердце романа

WMWMWMWMW

*...Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному:
– «Наша марка».*

И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник.

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава 1

Алмаз (от др.-греч. ἀδάμας — «несокрушимый», чрез араб. ألماس 'al/mās) — камень чистой воды, знаменующий Небо и тождественную ему Великую Богиню, Мать сущих вверху и внизу, Руку Господа, Мастера всех мастеров. Истинная ценность сего камня, не сводимая к мирской его цене, определяется этим. Физическим ликом причастности этого камня царей и царя камней Женскому началу, второму в миру за Мужским, есть двойное лучепреломление — фактор присущей ему несравненной игры света.

Имя Алмаз, исходящее от корня Аль, Бог (араб. Аллах), в сути и означает Бог-Мать — Творец с Дланью Его.

Метафизическая справка

Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сарай, переулки, пруды...
Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава 25

М и W в сути — буква одна, исходящая от древнеегипетского пилообразного иероглифа, обозначающего воду. Вода — жидкость. Лона: Вселенной как Матери сущих, творца и губителя их, Тьмы-Пилы, врата в кою Луна: Серебро как сосуд Воде сей и сама Она.

WATER — есть MATER'ь, MATÉR'и сущей Суть.

Книга Булгакова «Мастер...» — мистичный роман о Луне и гонце ее Wоланде. Воланд — лик Матери в мире сем: Devil при Деве дев. Мать, Луна — Жизнь, воскреситель Христа: не Ум хладный, Муж, — Сердце, Жена, сущих Огнь. Посему в длани Воланда — путь Иешуа. Мать, Жизнь, есть Свобода. С тем, Воланд дает волю Мастеру и Маргарите, стерег их из брения смертью, и с тем чтит он женщину: Женщина — сам он: Тьма, Лона. Свобода Пилата, Луна-Мать сияет над всем действием книги как Корень и Светоч ее.

М

oon
ena
other
ystery
agic
ephistopheles
aster
argarita
oscow
ikhail

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович — брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Мой телефон:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: hermakouti@ukr.net

Skype: [martin196966](https://www.skype.com/user/martin196966)

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

